

Awareness durch Hinterfragen und Aufdecken (AHA): E-Learning zur Förderung der Bias Awareness durch Selbstreflexion

Meike Bonefeld^{1,2} & Noa Gadow^{1,2}

¹Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg

²DeA – Center for Research on Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk, Frankfurt am Main

Zweck und Verwendung dieses Manuals

Dieses Manual dient der systematischen Dokumentation und Verbreitung unserer Intervention. Es stellt eine strukturierte Anleitung zur Planung, Implementierung und Evaluation bereit und ermöglicht eine standardisierte Anwendung sowie Replikation. Darüber hinaus bietet es eine Grundlage für mögliche Weiterentwicklungen und Anpassungen der Intervention.

Das Manual ist folgendermaßen aufgebaut: Zunächst wird das übergeordnete Ziel der Intervention und die theoretischen Grundlagen erläutert. Anschließend erfolgt eine detaillierte Darstellung der Intervention, einschließlich eines Überblicks über ihre drei zentralen Komponenten. Im Kapitel „Ablauf“ wird beschrieben, wie diese Komponenten innerhalb der Intervention kombiniert werden. Im Anschluss erhalten Sie sämtliche relevanten Informationen für die praktische Umsetzung, einschließlich einer detaillierten Beschreibung der Inhalte. Diese strukturierte Darstellung soll eine präzise und konsistente Replikation der Intervention ermöglichen.

Abschließend enthält das Manual einerseits Hinweise für die Anpassung der Intervention an spezifische Zwecke und Zielgruppen und andererseits Angaben zur kriteriengeleiteten Evaluation der Intervention.

Inhalt

Zielsetzung der Intervention.....	3
Theoretische Grundlagen.....	3
Die Intervention	4
Bestandteile	4
Ablauf.....	4
Szene 1: Aha-Moment zur Verankerungsheuristik	6
Szene 2: Aha-Moment zu Gender Bias	6
Szene 3: Wissen zu Urteilsheuristiken.....	8
Szene 4: Aha-Moment und Wissen zur Verfügbarkeitsheuristik.....	11
Szene 5: Aha-Moment zur Repräsentativitätsheuristik.....	16
Szene 6: Wissen zur Verankerungsheuristik	18
Szene 7: Aha-Moment zum Bestätigungsfehler	21
Szene 8: Wissen zu Urteilsbildung und Stereotypen.....	26
Szene 9: Evidenz.....	29
Szene 10: Evidenz.....	33
Technische Umsetzung.....	39
Hinweise zur Anpassung an spezifische Zielgruppen	39
Evaluation.....	39
Publikationen in Zusammenhang mit der AHA-Intervention.....	40
Kontakt.....	40
Literatur.....	41
Anhang.....	43

Zielsetzung der Intervention

Forschungsergebnisse zeigen, dass angehende Lehrkräfte in Deutschland gegenüber bestimmten Schüler*innengruppen negative Implicit Bias haben. Das bedeutet, dass sie diesen Schüler*innengruppen gegenüber unbewusst voreingenommen sind – zum Beispiel gegenüber Schüler*innen mit türkischem Migrationshintergrund (Kleen et al., 2019; Peter et al., 2024) oder Schüler*innen aus niedrigen sozialen Schichten (Tobisch & Dresel, 2020). Implicit Bias können Lehrkrafturteile verzerren (Costa et al., 2022) und so zu der (Re-)Produktion von Bildungsungleichheiten beitragen (Esser & Hoenig, 2018). Um dem entgegenzuwirken, ist es entscheidend, die Bias Awareness von angehenden Lehrkräften zu stärken. Die Bias Awareness beschreibt das Ausmaß, in dem sich Menschen dem Ausdruck und der Konsequenzen ihrer Implicit Bias bewusst sind (Perry et al., 2015). Daher ist das Ziel der in diesem Manual vorgestellten Intervention die Förderung der Bias Awareness angehender und praktizierender Lehrkräfte.

Theoretische Grundlagen

Implicit Bias – also Gedanken und Gefühle über soziale Gruppen, die relativ automatisch, unkontrolliert und der Introspektion unzugänglich sind (Greenwald & Banaji, 1995) – sind eine mögliche Ursache für die Verzerrung von Lehrkrafturteilen (Costa et al., 2022) und können so zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Bildungsungleichheiten beitragen (Esser & Hoenig, 2018). Vor diesem Hintergrund ist es problematisch, dass angehende Lehrkräfte häufig nicht erkennen, dass sie selbst von Implicit Bias beeinflusst werden (Gadow & Bonefeld, 2025). Dieses Phänomen wird als Bias Blind Spot bezeichnet (Pronin et al., 2002). Der Bias Blind Spot bei angehenden Lehrkräften zeigt sich einerseits in der Überzeugung, im Vergleich zu anderen Lehrkräften weniger von den eigenen Implicit Bias beeinflusst zu werden – sowohl bei der Beurteilung von Schüler*innen als auch im Unterricht. Andererseits sind einige angehende Lehrkräfte sogar davon überzeugt, dass ihre Implicit Bias keinerlei Einfluss auf ihre Schüler*innenbeurteilungen oder ihren Unterricht haben (Gadow & Bonefeld, 2025).

Möchte man (angehende) Lehrkräfte dazu bewegen, ihre Überzeugungen zu reflektieren und zu verändern, hängt die Wirksamkeit eines Veränderungsimpulses nach dem kognitiv-affektiven Modell der Konzeptänderung von Gregoire (2003) maßgeblich davon ab, ob sich (angehende) Lehrkräfte persönlich von dem Veränderungsimpuls angesprochen fühlen. Fordert man (angehende) Lehrkräfte mit einem Bias Blind Spot dazu auf, die potenziell problematischen Auswirkungen ihrer Implicit Bias auf ihr Handeln und ihre Urteile in der Schule zu reflektieren, fühlen diese sich nicht angesprochen, da sie aufgrund des Bias Blind Spot überzeugt sind, selbst nicht betroffen zu sein. Folglich bleiben solche Impulse bei (angehenden) Lehrkräften mit einem Bias Blind Spot wirkungslos und führen nicht zu einer Veränderung der Überzeugungen.

Um diesem Problem zu begegnen, ist es zentral, die Bias Awareness bei (angehenden) Lehrkräften zu fördern. Ein vielversprechender Ansatz zur Förderung der Bias Awareness besteht in der Nutzung von Rätseln. Studien zeigen, dass Rätsel wirksam dazu beitragen können, Individuen ihre eigenen unbewussten Verzerrungen vor Augen zu führen, indem sie demonstrieren, dass Implicit Bias Urteile beeinflussen können, ohne dass sich die betroffene Person dessen bewusst ist (Ganske & Hebl, 2001; Hebl, 1995). Basierend auf diesen Erkenntnissen zielt der hier vorgestellte Interventionsansatz darauf ab, den Einfluss von Implicit Bias und Urteilsheuristiken sichtbar zu machen, indem durch den Einsatz von Rätseln gezielt Aha-Momente bei den Teilnehmenden herbeigeführt werden. Dadurch soll die Bias Awareness (angehender) Lehrkräfte gestärkt und eine reflektierte Auseinandersetzung mit unbewussten Verzerrungen angeregt werden.

Die Aha-Momente basieren auf etablierten experimentellen Paradigmen der Sozial- und Kognitionspsychologie, die den Einfluss von Urteilsheuristiken und Implicit Bias auf kognitive Prozesse und Urteilsbildungen nachweisen. Die Teilnehmenden werden mit Rätseln und Aufgaben konfrontiert, deren Lösung nachweislich durch unbewusste Heuristiken und Verzerrungen beeinflusst (z. B. Aha-Moment zur Verankerungsheuristik) oder sogar verhindert wird (z. B. Aha-Moment zum Gender Bias). Nach dem eigenständigen Versuch der Teilnehmenden, die Aufgaben zu lösen, erhalten sie eine Auflösung, in der dargelegt wird, inwiefern unbewusste Urteilsheuristiken und Implicit Bias die Lösungsfindung systematisch beeinflussen können. Der Aha-Moment entsteht, indem den Teilnehmenden anhand ihrer eigenen Urteile demonstriert wird, dass ihre kognitiven Prozesse unbewussten Verzerrungen unterliegen.

Im Kapitel „Umsetzung“ erfolgt eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Aha-Momente sowie die Nennung der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Studien.

Die Intervention

Die Entwicklung der AHA-Intervention erfolgte in einem wechselseitigen Prozess zwischen Theorie und Praxis. Das E-Learning wurde theoriebasiert konzipiert, wobei bereits während der Entwicklungsphase Rückmeldungen ausgewählter Bildungspartner*innen zur Gestaltung der Intervention einbezogen wurden. Dadurch wurde die Anschlussfähigkeit der Intervention an die Praxis sichergestellt.

In diesem Kapitel werden zunächst die zentralen Bestandteile der Intervention vorgestellt. Anschließend folgt ein Überblick über den Ablauf des E-Learnings. Danach wird die Intervention szenenweise beschrieben, ergänzt durch die Sprechtexte für das Voice-Over. Abschließend erhalten Sie Informationen zur technischen Umsetzung des E-Learnings.

Bestandteile

Das E-Learning setzt sich aus drei unterschiedlichen Elementen zusammen.

1. **Aha-Momente**
Die Aha-Momente dienen der Demonstration der eigenen Anfälligkeit für Implicit Bias.
2. **Wissensvermittlungselemente**
Die Wissensvermittlungselemente dienen dazu, den Teilnehmenden theoretisches Wissen über Urteilsheuristiken, unbewusste Denkmuster, Stereotype und Vorurteile zu vermitteln.
3. **Evidenzelemente**
Die Evidenzelemente dienen der Untermauerung der theoretischen Inhalte. Hier werden den angehenden Lehrkräften Daten und Fakten aus der Bildungswissenschaft präsentiert.

Ablauf

Der folgende Abschnitt stellt den Ablauf des E-Learning-Programms in tabellarischer Form dar. In der linken Spalte ist vermerkt, um welche Art von Element es sich bei dem jeweiligen Baustein handelt (Aha-Moment, Wissen, Evidenz). Die rechte Spalte enthält eine stichpunktartige Zusammenfassung der inhaltlichen Schwerpunkte des jeweiligen Bausteins.

Szenennr.	Aufbau der Szene (Aha, Wissen, Evidenz)	Inhalt
1	Einleitung Aha-Moment (Verankerungsheuristik)	Interaktives Element zur Verankerungsheuristik <ul style="list-style-type: none"> - Grundlage: Mississippi Task - Quelle: Jacowitz, K. E. & Kahneman, D. (1995). Measures of Anchoring in Estimation Tasks. <i>Personality and Social Psychology Bulletin</i>, 21(11), 1161–1166. https://doi.org/10.1177/01461672952111004
2	Aha-Moment (Gender Bias)	Interaktives Element zu Gender Bias <ul style="list-style-type: none"> - Grundlage: Specialist Problem - Quelle: Stoeger, H., Ziegler, A. & David, H. (2004). What is a specialist? Effects of the male concept of successful academic person on performance in a thinking task. <i>Psychology Science</i>, 46(4), 514–530.
3	Wissen (Urteilsheuristiken)	Urteilsheuristiken <ul style="list-style-type: none"> - Was sind Urteilsheuristiken? - Warum nutzen wir Urteilsheuristiken? - Arten von Urteilsheuristiken - Beispiele aus dem Alltag

4	Aha-Moment (Verfügbarkeitsheuristik) + Wissen (Verfügbarkeitsheuristik)	Interaktives Element zur Verfügbarkeitsheuristik <ul style="list-style-type: none"> - Grundlage: Abrufaufgabe männliche und weibliche Namen - Quelle: Tversky, A. & Kahneman, D. (1973). Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability. <i>Cognitive Psychology</i>, 5, 207–232. - Was ist eine Verfügbarkeitsheuristik? - Weiteres Beispiel: Anzahl an Gründen für Liebe zum Partner*in - Verfügbarkeitsheuristiken in der Schule
5	Aha-Moment (Repräsentativitätsheuristik)	Interaktives Element zur Repräsentativitätsheuristik <ul style="list-style-type: none"> - Grundlage: Linda-Problem - Quelle: Tversky, A. & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. <i>Psychological Review</i>, 90(4), 293–315. https://doi.org/10.1037/0033-295X.90.4.293
6	Auflösung Aha-Moment (Verankerungsheuristik) + Wissen (Verankerungsheuristik)	Verankerungsheuristik <ul style="list-style-type: none"> - Auflösung: Mississippi Task - Was ist eine Verankerungsheuristik? - Weiteres Beispiel: Glücksraddreh - Quelle: Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. <i>Science</i>, 185(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124
7	Aha-Moment (Bestätigungsfehler) + Wissen (Bestätigungsfehler)	Interaktives Element zum Bestätigungsfehler <ul style="list-style-type: none"> - Muster erkennen - Quelle: Wason, P. C. (1960). On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task. <i>Quarterly Journal of Experimental Psychology</i>, 12(3), 129–140. https://doi.org/10.1080/17470216008416717
8	Wissen (Urteilsbildung und Stereotype)	Urteilsbildung und Stereotype <ul style="list-style-type: none"> - Stereotype in der Schule - Urteilsbildung: Kontinuumsmodell der Eindrucksbildung - Quelle: Fiske, S. T. & Neuberg, S. L. (1990). A Continuum of Impression Formation, from Category-Based to Individuating Processes: Influences of Information and Motivation on Attention and Interpretation. <i>In Advances in Experimental Social Psychology</i> (Bd. 23, S. 1–74). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60317-2
9	Evidenz	Studie: Mathematiknoten in Abhängigkeit vom Migrationshintergrund Quelle: Bonefeld, M., Dickhäuser, O., Janke, S., Praetorius, A.-K. & Dresel, M. (2017). Migrationsbedingte Disparitäten in der Notenvergabe nach dem Übergang auf das Gymnasium. <i>Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie</i> , 49(1), 11–23. https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000163
10	Evidenz	Studie: Diktatnoten in Abhängigkeit vom Migrationshintergrund Quelle: Bonefeld, M. & Dickhäuser, O. (2018). (Biased) Grading of Students' Performance: Students' Names, Performance Level, and Implicit Attitudes. <i>Frontiers in psychology</i> , 9, 481. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00481

Szene 1: Aha-Moment zur Verankerungsheuristik

Den Einstieg in das E-Learning bildet die Einleitung des Aha-Moments zur Verankerungsheuristik durch den Mississippi Task.

Ist der Mississippi länger oder kürzer als 1000 Meilen?

Schätzen Sie die Länge des Mississippi. Bitte geben Sie eine Zahl ein:

Wir kommen später nochmal auf Ihre Schätzung zurück. Doch zunächst geht es mit etwas Anderem weiter.

weiter

Ein interaktives Element zur Verankerungsheuristik bzw. dem Ankereffekt dient als Einstieg für das E-Learning. Den Teilnehmenden wird eine adaptierte Version des ursprünglichen Mississippi Tasks von Jacowitz und Kahnemann (1995) präsentiert, bei dem sie die Länge des Mississippi in Abhängigkeit eines Ankers (in diesem Fall 1000 Meilen) schätzen sollen. Die Einschätzung der Teilnehmenden wird in Szene 7 wieder aufgegriffen.

Szene 2: Aha-Moment zu Gender Bias

Dieser Szene dient der Demonstration des Gender Bias.

Ein Vater und sein Sohn fahren gemeinsam im Auto und haben einen schweren Autounfall. Der Vater ist sofort tot. Der Sohn wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren und direkt in den Operationsaal gebracht. Der Arzt besieht ihn sich kurz und meint, man müsse eine Koryphäe zu Rate ziehen. Diese kommt, sieht den jungen Mann auf dem Operationstisch und sagt: "Ich kann ihn nicht operieren. Er ist mein Sohn."

Es folgt ein interaktives Element zu Gender Bias. In einem ersten Schritt wird den Teilnehmenden die deutsche Version des Specialist Problem von Stoeger et al. (2004) präsentiert.

Um wen handelt es sich bei der Person, die den Jungen operieren soll?

Bitte geben Sie Ihre Antwort ein:

Antwort hier eingeben

In einem zweiten Schritt werden die Teilnehmenden gebeten, das Rätsel zu lösen, indem sie die Frage beantworten, um wen es sich bei der behandelnden Person handelt.

Sie konnten das Rätsel nicht lösen?

Seien sie unbesorgt. So geht es vielen!
Das Rätsel ist absichtlich so konzipiert worden,
dass wir darauf "hereinfallen".

Sie dachten, bei der behandelnden Person
handelt es sich um den Vater des Jungen?

Diese Antwort wird häufig als Lösung des
Rätsels genannt, ist jedoch falsch.

Sie dachten, bei der behandelnden Person
handelt es sich um die Mutter des Jungen?

Herzlichen Glückwunsch!
Sie zählen zu den wenigen Menschen, die das
Rätsel gelöst haben.

In einem dritten Schritt werden den Teilnehmenden drei Flipcards mit üblichen Antwortmöglichkeiten präsentiert. Die Flipcards drehen sich, wenn die Teilnehmenden sie anklicken. Sie sehen hier auf der linken Seite die Vorderseiten der Flipcards und auf der rechten Seite die Rückseiten.

Der Beruf "Arzt" ist für uns noch sehr stark mit Männern verbunden.

Hier geht's weiter zur
Urteilsbildung

Im vierten und letzten Schritt dieses Aha-Moments wird das Rätsel mittels folgender Tonspur aufgelöst:
Das Rätsel ist deshalb für die meisten von uns so schwer zu lösen, weil wir alle Bilder, Stereotype und Vorurteile im Kopf haben. Und der Beruf „Arzt“ ist für uns eben noch sehr stark mit Männern verbunden. Deshalb denken wir bei einem Arzt ganz automatisch an einen Mann und es fällt uns schwer umzudenken. Sollten Sie jetzt erschrocken sein und denken: „Aber so bin ich doch gar nicht! Natürlich können auch Frauen kompetente Ärztinnen sein.“ Dann sind Sie damit nicht allein, denn wir alle können auch unbewusst von Stereotypen beeinflusst werden. Selbst, wenn wir die Stereotype wie vielleicht in Ihrem Fall auf bewusster Ebene für falsch halten. Sogar eine Frau, die selbst Ärztin ist, könnte ratlos vor dem Rätsel stehen, weil sie unbewusst von dem Stereotyp „Ärzte sind männlich.“ beeinflusst wird.

Szene 3: Wissen zu Urteilsheuristiken

Dieser Szene dient der Vermittlung von Wissen über den Urteilsheuristiken. Sie setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zunächst wird durch ein Beispiel zur Verwendung von Heuristiken im Alltag an die Lebenswelt der Teilnehmenden angeknüpft. Im Anschluss wird den Teilnehmenden Wissen darüber vermittelt, was Urteilsheuristiken sind und warum wir Urteilsheuristiken nutzen. Es folgt ein weiteres Beispiel aus dem Alltag, das der Illustration der Gründe für die Nutzung von Urteilsheuristiken dient. Abschließend erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über bestimmte Arten von Heuristiken (Allgemeine Heuristiken, Heuristiken für bestimmte Arten von Urteilen, Individuelle Heuristiken).

weiter

Um an die Lebenswelt der Teilnehmenden anzuknüpfen, beginnt die erste Szene zur Vermittlung von Wissen mit einem alltagsnahen Beispiel zur Verwendung von Urteilsheuristiken.

Die Tonspur hierzu lautet wie folgt:

Stellen Sie sich vor, Sie steigen in eine Straßenbahn ein. Sie würden sich gern hinsetzen und wählen deshalb einen der noch freien Sitzplätze aus. In Sekundenbruchteilen treffen Sie ein Urteil darüber, neben wem Sie gern sitzen würden und neben wem Sie lieber nicht sitzen würden. Sie gehen in Windeseile eine innere Checkliste potenzieller Faktoren durch. Hat die Person eine aggressive Körpersprache? Ist die Person besonders groß oder muskulös? Die Liste enthält natürlich auch Faktoren, die für die Person sprechen: Lächelt die Person? Hat die Person eine entspannte Körpersprache? Sie schließen anhand der visuellen Informationen über die Passagiere auf deren Bedrohlichkeit bzw. Sympathie.

Im Alltag treffen wir eine Vielzahl solcher Urteile. Und eigentlich müssten wir für jedes dieser Urteile in Sekundenbruchteilen eine sehr große Menge Informationen verarbeiten. Doch das geht überhaupt nicht. Das können wir kognitiv nicht leisten. Außerdem haben wir in den meisten Fällen auch gar nicht alle Informationen, die nötig wären, um ein Urteil zu treffen. Und aus diesem Grund nutzen wir sogenannten „Urteilsheuristiken“.

Urteilsheuristiken

*“Als Urteilsheuristiken bezeichnet man mentale Abkürzungen, mit denen Urteile schnell und effizient gebildet werden können.“
(Aronson, Wilson & Akert, 2008)*

weiter

Es folgt die wissenschaftliche Definition von Urteilsheuristiken.

Im Anschluss wird den Teilnehmenden anhand einer Grafik und folgender Tonspur erklärt, warum Menschen Urteilsheuristiken nutzen:

Warum nutzen wir Urteilsheuristiken? Wir müssen im Alltag oft schnell reagieren und Urteile fällen. Gleichzeitig sind unsere kognitiven Ressourcen und die Zeit, die wir haben, um ein Urteil zu fällen, begrenzt. Außerdem sind nicht immer alle für unser Urteil nötigen Informationen verfügbar oder zugänglich. Aufgrund dieser Begrenzungen benötigen wir Strategien, die es uns ermöglichen, uns anhand eines Bruchteils aller potenziell relevanten Informationen angemessene Urteile zu bilden.

Denken Sie nur mal darüber nach, wie viele Urteile Sie heute im Laufe des Tages schon fällen mussten. Sie haben sich z.B. entschieden, die Augen aufzuschlagen, Ihr Bett zu verlassen, ins Badezimmer zu gehen. Vielleicht haben Sie gefrühstückt. All diese Urteile haben Sie vermutlich nicht bewusst gefällt oder bewusst über die Vor- und Nachteile Ihrer Entscheidungen nachgedacht.

Um den Teilnehmenden die zuvor dargestellten Gründe für die Nutzen von Urteilsheuristiken zu verdeutlichen, werden Ihnen diese nun anhand eines lebensnahen Beispiels illustriert:

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Supermarkt und wollen eine Packung Cornflakes kaufen. Die Entscheidung, welche Sorte Cornflakes Sie kaufen, treffen Sie höchstwahrscheinlich auf Basis von Erfahrungen. Sie wissen, welche Sorten Sie mögen und welche nicht. Sie wissen auch, dass Sie Cornflakes mit Honig nicht ausstehen können. Auf Basis dieser Erfahrungen kaufen Sie meistens eine passende Sorte Cornflakes. Die alternative Vorgehensweise bestünde darin, sich die Inhaltsstoffe sämtlicher Cornflakessorten durchzulesen.

An diesem Beispiel wird ziemlich schnell klar, warum wir Urteilsheuristiken benötigen. In der Regel hat man weder die nötige Zeit, die Inhaltsstoffe sämtlicher Cornflakessorten zu studieren, noch die kognitive Kapazität, um die gesammelten Informationen zu verarbeiten und abzuwägen.

Arten von Heuristiken

Allgemeine Heuristiken

Heuristiken für bestimmte
Arten von Urteilen

Individuelle Heuristiken

weiter

Den Abschluss der Szene bildet eine Systematik geläufiger Urteilsheuristiken in Form von Flipcards. Auch hier sehen Sie in dem Bild links die Vorderseiten der Flipcards und in den drei unteren Bildern die Rückseiten, die erscheinen, wenn die Teilnehmenden die Flipcards anklicken.

Allgemeine Heuristiken können unabhängig vom Inhalt des jeweiligen Urteils zum Einsatz kommen. Im Laufe des E-Learnings werden Sie drei allgemeine Heuristiken kennenlernen.

Heuristiken für bestimmte Arten von Urteilen werden in Politik und Werbung häufig gezielt genutzt, um die Meinungsbildung zu beeinflussen.

Individuelle Heuristiken, sind mentale Abkürzungen, die auf persönlichen Erfahrungen eines Individuums beruhen. Zum Beispiel wenn man Menschen mit einem bestimmten Namen nicht mag, weil man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, die diesen Namen tragen.

Szene 4: Aha-Moment und Wissen zur Verfügbarkeitsheuristik

Dieser Szene dient der Demonstration der Verfügbarkeitsheuristik und der Vermittlung von Wissen über die Verfügbarkeitsheuristik. Sie setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Einerseits aus dem Aha-Moment, der durch die Namenslisten-Aufgabe ausgelöst wird. Andererseits aus den Wissensvermittlungselementen, in denen die Definition der Verfügbarkeitsheuristik präsentiert und ein weiteres Beispiel für das Auftreten der Verfügbarkeitsheuristik gegeben wird. Den Abschluss der Szene bilden zwei Beispiele dafür, wie Verfügbarkeitsheuristiken den Schulalltag beeinflussen können.

Wenn Sie auf den Play-Button drücken, wird Ihnen eine Liste mit Namen vorgelesen.
Bitte hören Sie gut zu.

Als Grundlage für den Aha-Moment zur Verfügbarkeitsheuristik, dient ein Experiment von Tversky und Kahnemann (1973).

Es wird eine verkürzte, sowie eine für den deutschen Kontext und die heutige Zeit adaptierte Namensliste verwendet:

*Austin Wood
Julia Roberts
Taylor Swift
Matthew Sasser
Kyle Layman
Billie Eilish
Kevin Rogers
David Simmons
Greta Thunberg
George Augustine
Meryl Streep
Audrey Hepburn
Marie Curie
Marilyn Monroe
Emma Watson
Anthony Bannister
Sandra Bullock
Angelina Jolie
Douglas Hibbard
Joshua Stafford
Earl Grimm
Scarlett Johansson
Cody Sifford
Albert Greene
Marko Schmidt*

Enthielt die Liste mehr weibliche oder mehr männliche Namen?

Die Liste enthielt mehr männliche Namen.

Die Liste enthielt mehr weibliche Namen.

Nachdem den Teilnehmenden die Namensliste vorgelesen wurde, werden Sie gefragt, ob die Liste, mehr weibliche oder mehr männliche Namen enthielt.

Die Teilnehmenden erhalten in Abhängigkeit davon, welche der beiden Optionen sie anklicken, eine Rückmeldung zu ihrer Einschätzung.

Haben Sie gedacht, die Liste würde mehr weibliche als männliche Namen enthalten?

Dann haben Sie soeben eine sogenannte **Verfügbarkeitsheuristik** angewandt. Was genau bedeutet das?

Die Liste enthielt 12 weibliche und 13 männliche Namen. Das Geschlechterverhältnis war also ziemlich ausgewogen. Vielleicht ist Ihnen jedoch, während Sie den Namen gelauscht haben, bereits aufgefallen, dass einige Namen prominenter Personen vorgelesen wurden. Andere Namen hingegen sagten Ihnen vermutlich nichts. Und genau dadurch lässt sich unser Unterbewusstsein austricksen.

Da die weiblichen Namen Ihnen (vermutlich) alle bekannt waren, da es die Namen prominenter Frauen waren, sind Ihnen diese besser im Gedächtnis geblieben, als die männlichen "Allerweltsnamen".

Oder anders gesagt: **Die Namen der prominenten Frauen sind leichter "verfügbar",** weil man sich besser an sie erinnert.

Rückmeldung für die Option „Die Liste enthielt mehr weibliche Namen.“

Haben Sie gedacht, die Liste würde mehr männliche als weibliche Namen enthalten?

Dann zählen Sie zu den wenigen Personen, die zu einem Urteil gekommen sind, ohne die **Verfügbarkeitsheuristik** zu nutzen. Was das bedeutet?

Die Liste enthielt 12 weibliche und 13 männliche Namen. Das Geschlechterverhältnis war also ziemlich ausgewogen. Vielleicht ist Ihnen jedoch, während Sie den Namen gelauscht haben, bereits aufgefallen, dass einige Namen prominenter Personen vorgelesen wurden. Andere Namen hingegen sagten Ihnen vermutlich nichts. Und genau dadurch lässt sich das Unterbewusstsein der meisten Menschen austricksen.

Da die weiblichen Namen den Zuhörenden (vermutlich) alle bekannt sind, da es die Namen prominenter Frauen sind, bleiben diese besser im Gedächtnis, als die männlichen "Allerweltsnamen".

Oder anders gesagt: **Die Namen der prominenten Frauen sind leichter "verfügbar"**, weil man sich besser an sie erinnert.

Rückmeldung für die Option „Die Liste enthielt mehr männliche Namen.“

Verfügbarkeitsheuristiken

Personen nutzen die Leichtigkeit, mit der ihnen Beispiele für einen bestimmten Sachverhalt in den Sinn kommen, als Basis für ihr Urteil

weiter

Ausgehend von dem Aha-Moment zur Verfügbarkeitsheuristik wird den Teilnehmenden die wissenschaftliche Definition präsentiert.

Wie sehr lieben Sie Ihre*n Partner*in?

Erstaunlich ist, dass Verfügbarkeitsheuristiken ihre Wirkung auch bei Fragen entfalten, auf die eigentlich nur man selbst die Antwort wissen kann.

Dies konnten Forscher*innen in folgendem Experiment zeigen: Sie teilten die Teilnehmenden in zwei Gruppen auf. In Gruppe 1 sollten die Teilnehmenden jeweils drei Gründe aufzählen, warum sie ihre Partner*innen lieben. In Gruppe 2 sollten die Teilnehmenden ganze 20 Gründe aufzählen, warum sie ihre Partner*innen lieben. Im Anschluss wurden die Teilnehmenden gefragt, wie sehr sie ihre Partner*innen lieben.

Was glauben Sie - welche Gruppe gab an, ihre Partner*innen mehr zu lieben?

Gruppe 1

Gruppe 2

Im Anschluss wird den Teilnehmenden ein weiteres Beispiel für das Wirken der Verfügbarkeitsheuristik präsentiert. Die dargestellte Studie wurde nach Schwarz et al. (1991) adaptiert.

Erläutert wird den Teilnehmenden das Experiment mit folgender Tonspur:

*Tatsächlich schien die Liebe zu den Partner*innen in Gruppe 2, in der die Teilnehmenden 20 Gründe angeben sollten, warum sie ihre Partner*innen lieben, kleiner zu sein als in Gruppe 1. Auch hier ist die Verfügbarkeitsheuristik am Werk. Denn das Unterbewusstsein der Teilnehmenden, die 20 Gründe aufzählen sollten, hat folgende Schlussfolgerung gezogen: „Wenn es so schwer ist, 20 Gründe zu finden, warum ich meinen Partner oder meine Partnerin liebe, dann kann ich ihn oder sie gar nicht so sehr lieben.“*

Oder anders gesagt: 20 Gründe, warum man seinen Partner oder seine Partnerin liebt, sind weniger leicht verfügbar als 3 Gründe. Wenn Sie Ihre bessere Hälfte also das nächste Mal fragen, warum sie Sie liebt, geben Sie sich lieber mit 3 Gründen zufrieden.

Wenn es so schwer ist, 20 Gründe zu finden, warum ich meinen Partner oder meine Partnerin liebe, dann kann ich ihn oder sie gar nicht so sehr lieben.

Auch in der Schule können Verfügbarkeitsheuristiken die Urteilsbildung beeinflussen.

Es folgt die Überleitung dazu, wie Verfügbarkeitsheuristiken die Urteilsbildung in der Schule beeinflussen können. Auch hier wird bewusst an die Lebenswelt der Teilnehmenden angeknüpft.

In den Medien wird oft von Schüler*innen mit Migrationshintergrund berichtet, die schlechte Leistungen erbringen. Beispiele zu Schüler*innen mit Migrationshintergrund, die schlechte Leistung erbringen, sind also leicht "verfügbar".

Verstärkt werden kann diese Verfügbarkeitsheuristik zum Beispiel von dem Arbeitsumfeld. Unterrichtet eine Lehrkraft nur Ausbildungsvorbereitungs-Klassen, in denen alle Schüler*innen mit Migrationshintergrund schlechte Leistungen erbringen, könnte es der Lehrkraft schwer fallen zu akzeptieren, dass es auch Schüler*innen mit Migrationshintergrund gibt, die gute Leistungen erbringen. Der Grund dafür? Es sind keine Positivbeispiele "verfügbar".

Links sehen Sie das erste Beispiel, das den Teilnehmenden zum Einfluss von Verfügbarkeitsheuristiken in der Schule präsentiert wird.

In Schulbüchern werden Jungen und Mädchen bzw. Männer und Frauen nach wie vor häufig in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Geschlechterrollen dargestellt. Rollenkonforme Beispiele sind also leicht "verfügbar".

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Beispiele von Männern und Frauen, die sich nicht entsprechend den gesellschaftlichen Geschlechterrollen verhalten, schwerer "verfügbar" sind.

Dies ist das zweite Beispiel dazu, wie Verfügbarkeitsheuristiken die Urteilsbildung in der Schule beeinflussen können.

Szene 5: Aha-Moment zur Repräsentativitätsheuristik

Dieser Szene dient der Demonstration der Repräsentativitätsheuristik.

Repräsentativitätsheuristik

Eine singuläre Information wird als repräsentativ für eine ganze Klasse von Informationen angesehen, sodass auf der Grundlage einer einzelnen Information Aussagen über viele Ereignisse getroffen werden.

Um den unbewussten Einfluss von Heuristiken auf die Urteilsbildung zusätzlich zu unterstreichen, beginnt der Aha-Moment zur Repräsentativitätsheuristik mit der Definition ebenjener. So kann den Teilnehmenden demonstriert werden, dass Heuristiken sogar dann unwissentlich ihre Urteilsbildung beeinflussen, wenn sie zuvor über die Heuristik aufgeklärt werden.

Das Linda-Problem

Linda ist 31 Jahre alt, ledig, aufgeschlossen und sehr intelligent. Sie hat Philosophie studiert. Als Studentin beschäftigte sie sich intensiv mit Fragen der Diskriminierung und sozialen Gerechtigkeit und nahm auch an Anti-Atomkraft-Demonstrationen teil.

Im Anschluss wird den Teilnehmenden das „Linda-Problem“ von Tversky und Kahnemann (1983) präsentiert. Und sie werden aufgefordert eine Einschätzung abzugeben, welche der beiden genannten Optionen mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Linda zutrifft.

Was glauben Sie - was ist wahrscheinlicher?

Linda ist Bankkauffrau.

Linda ist Bankkauffrau
und Feministin.

Aufgelöst wird das Rätsel mit der folgenden Tonspur:

Dachten Sie, es wäre wahrscheinlicher, dass Linda eine feministische Bankkauffrau ist. Dann geht es Ihnen wie den meisten Menschen, denen diese Frage gestellt wurde. Doch diese Antwort ist falsch. Sehen Sie sich die beiden Kreise an. Der große Kreis steht für sämtliche Bankkauffrauen. Der kleine Kreis innerhalb des großen Kreises steht für die Bankkauffrauen, die feministisch sind. Sie bilden eine Teilmenge aller Bankkauffrauen. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Linda eine Bankkauffrau und eine Feministin ist, kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass Linda Bankkauffrau ist.

Doch woran liegt es, dass so viele Menschen dieser Fehleinschätzung zum Opfer fallen? Rufen wir uns nochmal die Definition der Repräsentativitätsheuristik ins Gedächtnis. Sie besagt, dass eine singuläre Information als repräsentativ für eine ganze Klasse von Informationen angesehen wird, sodass auf der Grundlage einer einzelnen Information Aussagen über viele Ereignisse getroffen werden. Auf das Linda-Problem übertragen bedeutet das: Viele Menschen sehen die singulären Informationen aus der Personenbeschreibung Lindas als repräsentativ für eine ganze Klasse von Informationen.

Übrigens: Dass unser Unterbewusstsein Heuristiken sogar nutzt, wenn wir es eigentlich besser wissen, haben Sie vermutlich soeben am eigenen Leib erfahren. Obwohl Sie vorher darüber aufgeklärt wurden, was eine Repräsentativitätsheuristik ist, und, dass wir sie bei der Urteilsbildung nutzen, hat ihr Unterbewusstsein Ihnen bei der Beantwortung des Linda-Problems eine Falle gestellt. Ganz schön beeindruckend, oder?

Szene 6: Wissen zur Verankerungsheuristik

Szene 6 dient der Vermittlung von Wissen über die Verankerungsheuristik. Sie setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Einerseits aus der Auflösung des Aha-Moments zur Verankerungsheuristik, der durch den Mississippi Task zu Beginn des E-Learnings eingeleitet wurde. Andererseits aus den Wissensvermittlungselementen, in denen die Definition der Verankerungsheuristik präsentiert und ein weiteres Beispiel für das Auftreten der Verankerungsheuristik gegeben wird.

Erinnern Sie sich noch, dass wir Sie zu Beginn des E-Learnings die Länge des Mississippi haben schätzen lassen?

weiter

Nun wird die Vermittlung des Wissens zur Verankerungsheuristik durch die Anknüpfung an den Mississippi Task zu Beginn des E-Learnings eingeleitet.

Sie ahnen es sicher schon. Auch diese Frage haben wir Ihnen nicht ganz ohne Hintergedanken gestellt.

Wir haben diese Frage bereits vielen Leuten gestellt. Jedoch unterschied sich die Frage in einem wichtigen Punkt. Einen Teil der Menschen haben wir gefragt, ob der Mississippi länger oder kürzer als 1000 Meilen ist. Den anderen Teil der Menschen haben wir gefragt, ob der Mississippi länger oder kürzer als 3000 Meilen ist.

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Antworten werfen.

Hier geht's zu den
Antworten.

Zunächst wird den Teilnehmenden der Versuchsaufbau des Experiments erklärt.

Im Anschluss werden die Ergebnisse des Experiments sowie deren Bedeutung mit folgender Tonspur erläutert:

Hier sehen Sie, wie lang die Menschen den Mississippi geschätzt haben.

In dem linken Diagramm sehen Sie die Schätzungen der Personen, die gefragt wurde, ob der Mississippi länger oder kürzer als 1000 Meilen ist.

In dem rechten Diagramm sehen Sie die Schätzungen der Personen, die gefragt wurden, ob der Mississippi länger oder kürzer als 3000 Meilen ist.

Die rote Linie markiert jeweils die durchschnittlich geschätzte Länge.

Wir können auf den ersten Blick erkennen, dass die Schätzungen der Personen, die gefragt wurden, ob der Mississippi länger oder kürzer als 1000 Meilen ist, wesentlich niedriger ausgefallen sind. Sie schätzten die Länge des Mississippi im Durchschnitt auf 1370 Meilen.

Im Vergleich dazu haben die Personen, die gefragt wurden, ob der Mississippi länger oder kürzer als 3000 Meilen ist, die Länge des Mississippi im Durchschnitt auf 2729 Meilen geschätzt.

Der Grund dafür, dass eine Gruppe den Mississippi im Durchschnitt fast 2000 Meilen länger schätzt, ist die sogenannte Verankerungsheuristik.

Verankerungsheuristik

Personen schätzen numerische Größen, indem sie von einem bestimmten Wert (Anker) ausgehen und ihre Schätzungen dann anpassen, um zu ihrem endgültigen Urteil zu gelangen.

Die Definition der Verankerungsheuristik wird mit Hilfe folgender Tonspur erläutert:

Wenn Personen eine Verankerungsheuristik nutzen, schätzen sie numerische Größen, indem sie von einem bestimmten Wert, dem Anker, ausgehen und ihre Schätzungen dann anpassen, um zu ihrem endgültigen Urteil zu gelangen.

Bei dem Mississippi-Beispiel lag der Anker in der Frage. Einmal waren es 1000 Meilen und einmal waren es 3000 Meilen.

weiter

Im Anschluss wird den Teilnehmenden ein weiteres Beispiel für das Wirken der Verankerungsheuristik präsentiert. Das dargestellte Experiment stammt von Tversky und Kahneman (1974) und wird durch folgende Tonspur erläutert:
Das Mississippi-Experiment ist natürlich nicht die einzige Untersuchung zur Verankerungsheuristik. In einem anderen Experiment haben Forschende Personen auf der Straße an einem Glücksrad drehen lassen, auf dem Zahlen abgebildet waren. Unabhängig davon wurde den Personen später eine Frage gestellt, auf die sie mit einer Zahl antworten mussten. Können Sie sich bereits vorstellen, was passiert ist? Genau, die Zahl, die die Personen bei dem Glücksraddreh gedreht hatten, fungierte als Anker für ihre Antwort auf die von dem Glücksraddreh vollkommen unabhängige Frage.

Szene 7: Aha-Moment zum Bestätigungsfehler

Dieser Szene dient der Demonstration des Bestätigungsfehlers (Confirmation Bias) und der Vermittlung von Wissen über den Bestätigungsfehler. Sie setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Einerseits aus dem Aha-Moment, der durch die Zahlenreihen-Aufgabe ausgelöst wird. Andererseits aus den Wissensvermittlungselementen, in denen die Definition des Bestätigungsfehlers präsentiert und ein weiteres Beispiel für das Auftreten des Bestätigungsfehlers gegeben wird.

2, 4, 8

5, 10, 20

Diese beiden Zahlenreihen folgen einem gemeinsamen Muster.

Bitte geben Sie zwei weitere Zahlenreihe ein, die demselben Muster folgen:

Zahlenreihe 1 hier eingeben

Zahlenreihe 2 hier eingeben

Wir kommen später auf Ihre Zahlenreihen zurück.
Aber zunächst geht es mit einer Geschichte über eine ganz besondere Freundin weiter.

Als Grundlage für den Aha-Moment zum Bestätigungsfehler, dient eine Studie von Wason (1960).

Zunächst wird den Teilnehmenden die Aufgabenstellung zur Zahlenreihen-Aufgabe präsentiert.

Während meines ersten Semesters habe ich Daria kennengelernt. Wann immer wir gemeinsam essen gingen, aß sie Pizza. Selbst wenn es eine große Auswahl am Mensabuffet gab, wählte sie immer Pizza. Ihre Mitbewohnerin erzählte mir, dass Daria sehr wählerisch beim Essen sei. Daraus schloss ich, dass sie nur Pizza konsumierte. Wenn Daria darüber sprach, dass sie Pizza essen möchte, fiel mir das immer auf. Ich stellte ihr daraufhin auch Fragen, z.B. wieso sie Pizza mochte. Selbst wenn andere Freund*innen mir sagten, dass Daria auch andere Dinge essen würde, glaubte ich ihnen das nicht.

weiter

Im Anschluss folgt zunächst ein Einschub zur Wissensvermittlung zum Bestätigungsfehler. Hier wird den Teilnehmenden in einem ersten Schritt eine kleine Erzählung präsentiert, in der der Bestätigungsfehler auftritt.

Bestätigungsfehler (Confirmation Bias)

Tendenz, Informationen auf eine Weise auszusuchen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass sie unsere Vor-Urteile bestätigen

In einem zweiten Schritt erhalten die Teilnehmenden die wissenschaftliche Definition des Bestätigungsfehlers.

Wann immer wir auf objektive Fakten zu einem Thema stoßen, betrachten wir sie durch die Linse unserer eigenen Überzeugungen.

weiter

In einem dritten Schritt wird der Transfer von der abstrakten Definitionsebene hin zur Lebenswelt der Teilnehmenden durch folgende Tonspur hergestellt:

Wann immer wir auf objektive Fakten zu einem Thema stoßen, betrachten wir sie durch die Linse unserer eigenen Überzeugungen. Das führt dazu, dass wir Informationen, die unsere Überzeugungen bestätigen unbewusst bevorzugen.

Ganz konkret äußert sich diese Tendenz dadurch, dass passende Informationen uns einfach besser in Erinnerung bleiben. Außerdem werden Informationen, die unsere Überzeugungen bestätigen, von uns höher gewertet als Informationen, die unseren Überzeugungen widersprechen.

Unpassende Informationen werden schnell als Ausnahme abgetan. Wie unliebsam uns Informationen sind, die unseren Überzeugungen widersprechen, zeigt sich auch daran, dass wir Informationsquellen für unpassende Informationen meiden, um gar nicht erst mit unpassenden Informationen konfrontiert zu werden. Verstärkt wird der Bestätigungsfehler heutzutage dadurch, dass bei der Recherche im Internet oder in Social Media Algorithmen die Ergebnisse, die uns angezeigt werden, vorselektieren.

Sie glauben das nicht? Dann suchen Sie doch einfach mal auf einer Social-Media-Plattform ihrer Wahl in Ihrem Account nach einem Suchbegriff. Und dann führen Sie auf der selben Plattform mit dem selben Suchbegriff erneut eine Suche durch, diesmal aber von dem Account einer anderen Person aus und vergleichen Sie die Suchergebnisse.

Während meines ersten Semesters habe ich Daria kennengelernt. Wann immer wir gemeinsam essen gingen, aß sie Pizza. Selbst wenn es eine große Auswahl am Mensabuffet gab, wählte sie immer Pizza.

Ihre Mitbewohnerin erzählte mir, dass Daria sehr wählerisch beim Essen sei. Daraus schloss ich, dass sie nur Pizza konsumierte. Wenn Daria darüber sprach, dass sie Pizza essen möchte, fiel mir das immer auf. Ich stellte ihr daraufhin auch Fragen, z.B. wieso sie Pizza mochte. Selbst wenn andere Freund*innen mir sagten, dass Daria auch andere Dinge essen würde, glaubte ich ihnen das nicht.

weiter

Kommen wir nun – wie versprochen
– zurück zu Ihren Zahlenreihen.

In einem vierten Schritt wird der Bestätigungsfehler anhand der zuvor präsentierten Beispielgeschichte mittels folgender Tonspur erläutert:
*Kehren wir nochmal zurück zu dem Bericht über Daria mit den doch etwas einseitigen Essgewohnheiten. Alles begann damit, dass auffiel, dass Daria bei den gemeinsamen Treffen immer Pizza aß. Dann folgte die Information, dass Daria beim Essen sehr wählerisch sei. In Kombination mit der Beobachtung von Darias kulinarischer Pizzapräferenz wurde aus der Aussage „Daria ist beim Essen wählerisch.“ die Schlussfolgerung „Daria isst nur Pizza.“. Als diese Überzeugung einmal gesetzt war, wurde sie nicht mehr hinterfragt. Ganz im Gegenteil. Gegenteilige Behauptungen von Freund*innen Darias wurden sogar abgelehnt bzw. als unglaubwürdig abgetan.*

Auf die eingeschobene Wissensvermittlung folgt nun die Fortsetzung des Aha-Moments zum Bestätigungsfehler.

Nochmal zur Erinnerung: Das waren Ihre beiden Zahlenreihen

20, 40, 80

3, 6, 12

Dachten Sie, das Muster, nach dem die zwei Zahlenreihen gebildet wurden, ist die Verdopplung?

Vermutlich lautet Ihre Antwort nun, ja. Und eventuell fragen Sie sich jetzt, was das mit dem zu tun hat, was Sie bisher in diesem E-Learning gelernt haben.

Zwei weitere Zahlenreihen hätten zum Beispiel lauten können:

7, 24, 156

oder

90, 91, 807

Hier geht's weiter mit Stereotypen

Zunächst werden den Teilnehmenden nochmal die Zahlenreihen präsentiert, die sie selbst generiert haben.

Abschließend wird auch dieses Aha-Moment mit Hilfe einer Tonspur erklärt:

Zwei weitere Zahlenreihen hätten zum Beispiel lauten können: 7, 24, 156 oder 90, 91, 807.

Spätestens jetzt ist Ihnen sicher aufgefallen, dass das Muster, nach dem die Zahlenreihen gebildet wurden, nicht die Verdopplung ist. Das Muster hinter den Zahlenreihen lautet: Die folgende Zahl muss größer sein als die vorherige. Die interessante Frage ist an dieser Stelle: Wie sind Sie dazu gekommen, so fest davon überzeugt zu sein, dass das Muster die Verdopplung sein muss? Haben Sie Ihre Hypothese geprüft? Haben Sie überhaupt in Betracht gezogen, dass die Zahlenreihen auch nach einem anderen Muster gebildet sein könnten? Da Sie zwei Zahlenreihen eingeben durften, hätten Sie sogar die Gelegenheit gehabt, zwei Zahlenreihen einzugeben, die unterschiedlichen Mustern folgen. So wäre Ihre Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Zahlenreihen dem gesuchten Muster folgt, doppelt so hoch gewesen. Doch das haben Sie vermutlich nicht getan. Und genau darum geht es! Wenn wir einmal meinen, ein Muster erkannt zu haben, dann bleiben wir häufig dabei, ohne es zu hinterfragen. Und die Verdopplung ist für die meisten Menschen, die diese Aufgabe gestellt bekommen, das offensichtlichste Muster.

Szene 8: Wissen zu Urteilsbildung und Stereotypen

Szene 9 führt den Teilnehmenden vor Augen, was die Heuristik des Bestätigungsfehlers mit ihrer Lebenswelt als (zukünftiger) Lehrkraft zu tun hat. Es wird erläutert, dass nicht leistungsrelevante Schüler*innenmerkmale in Kombination mit Stereotypen über soziale Gruppen (z.B. Menschen mit Migrationshintergrund) die Urteile von (angehenden) Lehrkräften beeinflussen und verzerren können.

Auch periphere Merkmale und Stereotype können als Heuristiken fungieren.

Was das mit Ihnen als Lehrkraft zu tun hat?

Hat ein Kind zum Beispiel einen Migrationshintergrund oder ein bestimmtes Geschlecht, sind das für Lehrkräfte meist sehr sichtbare und dadurch sehr dominante Merkmale.

Wenn ein Kind mit Migrationshintergrund schlechte Ergebnisse erzielt, wird man schneller der Hypothese folgen, dass das Kind aufgrund des Migrationshintergrundes schlechte Ergebnisse erzielt, als andere Hypothesen zu testen. Der Grund: Der Migrationshintergrund „überstrahlt“ als dominantes Merkmal die Möglichkeit alternativer Hypothesen.

In einem ersten Schritt wird den Teilnehmenden der Zusammenhang zwischen dem Bestätigungsfehler als Heuristik und ihrer Urteilsbildung als (angehender) Lehrkraft erläutert.

weiter

In einem zweiten Schritt wird direkt an die Lebenswelt der Teilnehmenden angeknüpft, indem ein Beispiel aus dem Schulalltag in Form einer Tonspur dargestellt wird, in dem der Bestätigungsfehler die Förderung eines Schülers beeinträchtigt:

Eine Lehrkraft wendet sich verzweifelt an eine Schulpsychologin. Sie berichtet, dass sie ein Kind mit Migrationshintergrund in ihrer Klasse hat, das nicht mitkommt, weil es die Sprache nicht versteht. Sie klagt der Schulpsychologin, sie habe sämtliche ihr bekannte Sprachfördermöglichkeiten ausgeschöpft, aber nichts habe gewirkt. Daraufhin kommt die Schulpsychologin für eine Unterrichtsbeobachtung in die Schule. Nach der Unterrichtsbeobachtung fragt die Schulpsychologin die Lehrkraft, ob mit dem Kind denn schon ein Hörtest durchgeführt worden sei. Auf die Verneinung durch die Lehrkraft unterbreitet sie ihre Alternativhypothese: Der Grund dafür, dass das Kind nicht mitkommt, könnte sein, dass das Kind schlecht hört.

Dieses Beispiel verdeutlicht eindrücklich, wie ein sehr offensichtliches und daher dominantes Merkmal wie beispielsweise der Migrationshintergrund eines Kindes die Urteilsbildung von Lehrkräften beeinflussen kann.

Sie erinnern sich daran, wie sicher Sie sich waren, dass das Muster, nach dem die Zahlenreihen gebildet wurden, die Verdopplung ist, weil die Verdopplung das offensichtlichste Muster war? Hier ist der Lehrkraft des Kindes genau das Gleiche passiert. Überlegen Sie einmal! Was wäre geschehen, hätte das Kind keinen Migrationshintergrund gehabt? Hätte die Lehrkraft nach den ersten misslungenen Sprachförderungen nicht viel schneller in Betracht gezogen, dass die Ursache für die fehlende Mitarbeit des Kindes nicht dessen fehlende Sprachkenntnisse sind oder von vornherein weitere Erklärungen einbezogen und die Problematik breiter abgeklärt? An dieser Stelle sei kurz erwähnt: Diese Geschichte ist kein für dieses E-Learning konstruiertes Beispiel. Sie ist eine Schilderung der Erlebnisse einer echten Schulpsychologin.

In einem dritten Schritt wird den Teilnehmenden das Kontinuumsmodell der Eindrucksbildung von Fiske und Neuberg (1990) und dessen Bedeutung für die Urteilsbildung mit Hilfe folgender Tonspur erklärt:

Laut dem heuristisch-systematischen Modell gibt es verschiedene Wege, eine Situation zu beurteilen.

Der erste Weg ist das systematische Urteilen. Wenn man systematisch urteilt, durchdenkt man eine Situation ganz genau. Man berücksichtigt und analysiert jedes Detail, macht beispielsweise Checklisten, recherchiert oder aktiviert das relevante Vorwissen. Systematisches Urteilen verbraucht also eine Menge kognitiver und auch zeitlicher Ressourcen. In manchen Situationen nutzen wir bewusst den anstrengenderen Weg des systematischen Urteilens. Zum Beispiel, wenn man eine Klausur schreibt oder unbekannte Aufgaben bearbeitet oder auch, wenn uns ein Urteil besonders wichtig ist. Würden wir allerdings immer systematisch urteilen, würde das für unseren Alltag bedeuten, dass wir uns immer, wenn wir beispielsweise eine Person neu kennenlernen, zunächst der Situation entziehen müssten, um den Prozess des systematischen Urteilens zu durchlaufen, oder, wenn wir ein Urteil fällen, wie z.B. neben wen wir uns in der Straßenbahn setzen. Klingt anstrengend und nicht wirklich machbar, oder?

Deshalb können wir uns auch auf einem anderen Weg Urteile bilden und zwar, indem wir heuristisch urteilen. Diesen Weg nutzen wir im Alltag häufig, um zu einem Urteil zu gelangen. Hier bilden wir uns schnell und mühelos Urteile, z.B. eine Meinung über Fremde oder über eine Situation. Man könnte sagen, es ist der Autopilot für die Urteilsbildung. Das heuristische Urteilen läuft unbewusst, zielgerichtet, unwillkürlich und mühelos ab. Was einerseits der große Vorteil gegenüber dem sehr aufwändigen systematischen Urteilen ist, andererseits aber auch ein Risiko birgt. Insbesondere das heuristische Urteilen wird von peripheren Merkmalen und Stereotypen beeinflusst.

Wichtig ist zu betonen, dass diese zwei Wege sich gegenseitig nicht ausschließen. Wir urteilen nicht entweder systematisch oder heuristisch, sondern mal systematischer und mal heuristischer.

So kann es z.B. sein, dass man zwar systematisch vorgeht, doch basiert das systematische Urteil auf falschen Informationen, so kann auch ein systematisches Urteil durch heuristische Anteile verzerrt sein. Man könnte also sagen: Urteilsbildung ist kein entweder oder, sondern eher ein mehr oder weniger.

Fassen wir einmal zusammen.

- Wir alle können auf vielfältige Art und Weise unbewusst beeinflusst sein.
- Alle Arten der unbewussten Beeinflussung haben ihren Sinn: Sie ermöglichen es uns, die vielen Urteile, die wir fällen müssen, überhaupt fällen zu können.
- Alle Arten der unbewussten Beeinflussung bergen aber auch Gefahren für Urteilsfehler.

Auch in der Schule bzw. bei der Schüler*innenbeurteilung kann es durch unbewusste Beeinflussung zu Urteilsfehlern kommen.

In dem vierten und letzten Schritt werden die wichtigsten Erkenntnisse, die aus den bisher im E-Learning präsentierten Inhalten folgen, zusammengefasst, bevor zur Beispielevidenz übergeleitet wird.

Szene 9: Evidenz

Sowohl Szene 9 als auch Szene 10 dienen dazu, die theoretischen Inhalte durch Fakten aus der bildungswissenschaftlichen Forschung zu untermauern. In Szene 10 wird den Teilnehmenden dafür eine Studie von Bonefeld et al. (2017) Schritt für Schritt erläutert, die sich mit dem Einfluss des Migrationshintergrundes auf die Notengebung befasst.

Im Folgenden geht es um Stereotype im Bildungskontext.

Wir schauen uns exemplarisch an, wie sich Stereotype zum Migrationshintergrund in der Schule auswirken können.

Natürlich gibt es auch Stereotype zu anderen Merkmalen wie z.B. dem Geschlecht oder dem sozio-ökonomischen Status, die ebenfalls Auswirkungen haben können.

Zunächst werden die beiden abschließenden Evidenzszenen eingeleitet.

Gibt es in Abhängigkeit vom Migrationshintergrund Notenunterschiede bei gleicher Leistung?

Dieser Frage wurde in einer Längsschnittstudie nachgegangen.

Von der fünften bis zum Ende der sechsten Klasse wurden zu fünf Messzeitpunkten folgende Dinge erfasst:

1. Die **Mathematiknoten**, die die Schüler*innen von ihren Lehrkräften erhielten
2. Die **Mathematikleistungen** der Schüler*innen in einem standardisierten Leistungstest für Mathematik

In einem ersten Schritt wird den Teilnehmenden der Versuchsaufbau der ersten Studie erklärt.

5. Klasse			6. Klasse		
September	Dezember	März	September		Juli

1487 Schüler*innen
50,4% weiblich
Durchschnittliches Alter: 10 Jahre
Mit Migrationshintergrund: 24%

56 Lehrkräfte
57,1% weiblich
Durchschnittliches Alter: 41 Jahre
Durchschnittliche Jahre im Schuldienst: 13

In einem zweiten Schritt wird den Teilnehmenden die Stichprobe beschrieben:
*In der Studie wurden die Mathematiknoten und Mathematikleistungen von insgesamt 1487 Schüler*innen untersucht. Die Schüler*innen waren durchschnittlich 10 Jahre alt und ein Viertel der Schüler*innen hatte einen Migrationshintergrund. Unterrichtet wurden die Schüler*innen von 56 Mathematiklehrkräften, die im Schnitt bereits 13 Jahre im Schuldienst verbracht haben. Es wurden nur Schüler*innen und Lehrkräfte untersucht, die über den gesamten Untersuchungszeitraum, d.h. die gesamte fünfte und sechste Klasse über, gemeinsam Mathematikunterricht hatten.*

Welche Noten erhielten die Schüler*innen?

In einem dritten Schritt wird den Teilnehmenden präsentiert, welche Mathematiknoten die Schüler*innen in Abhängigkeit davon, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht, von ihren Mathematiklehrkräften erhalten haben:
*Zuerst schauen wir uns an, welche Noten die Schüler*innen von ihren Mathematiklehrkräften erhalten haben. Dieses Diagramm enthält also Informationen darüber, wie die Lehrkräfte die Mathematikleistung der Schüler*innen bewertet haben. Es gibt uns jedoch keine Auskunft über die tatsächlich erbrachte Mathematikleistung der Schüler*innen. Auf der y-Achse sind die durchschnittlichen Noten der Schüler*innen abgebildet. Das heißt, je höher die Säule desto schlechter die Note. Auf der x-Achse sind die Messzeitpunkte nach Notenart abgebildet. Z steht für die Zeugnisnote. KA steht für die Noten in den Klassenarbeiten. Die Noten der Schüler*innen mit Migrationshintergrund sind durch die blaue Säule abgebildet. Die schraffierte blaue Säule steht für die Noten der Schüler*innen ohne Migrationshintergrund. Es zeigt sich, dass die Schüler*innen mit Migrationshintergrund sowohl in der fünften Klasse als auch in der sechsten Klasse schlechtere Noten in den Klassenarbeiten und in ihren Zeugnissen erhielten als Schüler*innen ohne Migrationshintergrund.*

Welche Mathematikleistungen erbrachten die Schüler*innen?

In einem vierten Schritt wird den Teilnehmenden präsentiert, welche Mathematikleistungen die Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund basierend auf standardisierten Mathematikleistungstests erbringen:

*Jetzt schauen wir uns an, welche Mathematikleistungen die Schüler*innen in den standardisierten Leistungstests erbrachten. Dieses Diagramm enthält also Informationen über die Ergebnisse der Schüler*innen, die mit Hilfe objektiver Bewertungsstandards ausgewertet wurden. Auf der y-Achse ist die durchschnittliche Punktzahl der Schüler*innen abgebildet. Achtung: Im Vergleich zum letzten Diagramm heißt das also, je höher die Säule, desto höher die Punktzahl. Also je höher die Säule, desto besser die Leistung. Auf der x-Achse sind die standardisierten Mathematikleistungstests abgebildet, die genutzt wurden, um die Mathematikleistung der Schüler*innen zu messen. Die durchschnittliche Mathematikleistung der Schüler*innen mit Migrationshintergrund sehen sie hier in blau. Und im Vergleich dazu die durchschnittliche Mathematikleistung der Schüler*innen ohne Migrationshintergrund in blau schraffiert. Im Mittel schneiden die Schüler*innen mit Migrationshintergrund auch hier schlechter ab. Doch was bedeutet das jetzt genau für die Frage danach, ob Schüler*innen in Abhängigkeit von ihrem Migrationshintergrund bei gleicher Leistung unterschiedliche Noten erhalten?*

Was bedeuten diese Ergebnisse?

Die Schüler*innen mit Migrationshintergrund erhalten nicht nur schlechtere Noten, sondern erbringen tatsächlich schlechtere Leistungen im Fach Mathematik als die Schüler*innen ohne Migrationshintergrund. **Bekommen Schüler*innen mit Migrationshintergrund also einfach aus dem Grund schlechtere Noten, weil sie dementsprechend schlechtere Leistungen erbringen als Schüler*innen ohne Migrationshintergrund?**

Um das zu überprüfen, hat man in der Studie die Noten von Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund verglichen, die in den standardisierten Leistungstests dieselbe Mathematikleistung erbracht haben.

Das heißt: **Wenn wir davon ausgehen, dass die Noten der Schüler*innen ausschließlich von ihrer Leistung abhängig sind, müssten die Schüler*innen mit und die Schüler*innen ohne Migrationshintergrund dieselben Noten haben.**

In einem fünften Schritt werden die bisherigen Ergebnisse für die Teilnehmenden eingeordnet und das weitere Vorgehen in der Studie erläutert.

Erhalten Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund bei gleicher Leistung auch die gleichen Noten?

In einem sechsten Schritt wird den Teilnehmenden präsentiert, welche Noten Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund bei gleicher Leistung erhalten:

*Erhalten Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund bei gleicher Leistung auch die gleichen Noten?*

*Auf der y-Achse sind die durchschnittlichen Noten der Schüler*innen abgebildet. Achtung: Im Vergleich zum letzten Diagramm heißt das also, je höher der Wert, desto höher die Note. Also je höher der Wert, desto schlechter die Note. Auf der x-Achse sind die Messzeitpunkte nach Notenart abgebildet. Z steht für die Zeugnisnote. KA steht für die Note in den Klassenarbeiten. Die Noten der Schüler*innen mit Migrationshintergrund sehen Sie hier an der durchgehenden blauen Linie. Die Noten der Schüler*innen ohne Migrationshintergrund werden durch die gestrichelte blaue Linie dargestellt. Fällt Ihnen vielleicht auf den ersten Blick schon etwas auf? Die Noten der Schüler*innen mit Migrationshintergrund sind zu sämtlichen Messzeitpunkten höher – das heißt schlechter – als die Noten der Schüler*innen ohne Migrationshintergrund. Und das obwohl sie in den standardisierten Leistungstests dieselbe Mathematikleistung erbracht haben. Außerdem wurde in der Untersuchung auch nach dem sozioökonomischen Status der Schüler*innen und nach deren Sprachfähigkeiten kontrolliert. Unterschiede im sozioökonomischen Status oder den Sprachfertigkeiten der Schüler*innen können also als Ursache für die Unterschiede in der Leistungsbewertung von Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund ausgeschlossen werden.*

Was bedeuten diese Ergebnisse?

Dass die Schüler*innen mit Migrationshintergrund bei gleicher Mathematikleistung schlechtere Mathematiknoten erhalten als die Schüler*innen ohne Migrationshintergrund spricht dafür, dass die Benotung der Lehrkräfte nicht nur von der Leistung der Schüler*innen abhängig ist, sondern auch davon beeinflusst wird, ob die Schüler*innen einen Migrationshintergrund haben.

Doch wie kommt es dazu?

Könnten eventuell Urteilsfehler seitens der Lehrkräfte aufgrund von Stereotypen und Vorurteilen die Ursache sein?
Das wurde in einer weiteren Studie untersucht.

In einem siebten Schritt werden auch diese Ergebnisse für die Teilnehmenden eingeordnet und zur nächsten Studie übergeleitet.

Szene 10: Evidenz

In Szene 10 wird den Teilnehmenden eine Studie von Bonefeld und Dickhäuser (2018) Schritt für Schritt erläutert, die sich mit dem Einfluss systematisch verzerrten Benotung von Schülern mit und ohne Migrationshintergrund befasst.

Werden Schüler*innen mit Migrationshintergrund aufgrund impliziter Stereotype seitens der Lehrkräfte schlechter bewertet?

Diese Frage untersuchten Forscher*innen in einer experimentellen Studie. Angehende Lehrkräfte bekamen die Aufgabe, ein Diktat zu bewerten. Das Diktat, das bewertet werden sollte, unterschied sich hinsichtlich zweier Merkmale.

1. **Leistungsniveau:** In dem Diktat wurde entweder eine mittlere oder eine schlechte Leistung erbracht, d.h. ein Diktat enthielt weniger Fehler als das andere.
2. **Migrationshintergrund:** Das Diktat war entweder von einem Schüler mit Migrationshintergrund oder einem Schüler ohne Migrationshintergrund. Als Hinweis auf den Migrationshintergrund dienten die Namen der Schüler. Ein Diktat war mit dem Namen Murat versehen und ein Diktat mit dem Namen Max.

Insgesamt gab es also vier unterschiedliche Versionen des Diktats:

In einem ersten Schritt wird den Teilnehmenden der Versuchsaufbau der ersten Szene erklärt.

Diktat Nr. 3

Eine Motte und Hummel treffen sich vor dem Theater. Dort wollen sie ein Lied vorsingen und einen Witz vorzutun. Sie haben nämlich die Tür des Schauspielers. Nun versuchen sie, die Tür zu öffnen. Doch die Tür ist verschlossen. Sie warten. Dann essen sie etwas. Nichts passiert. Die zwei Tiere fliegen zu einem Fenster. Sie klopfen an. Da bewegt sich der Vorhang. Ein rascher Spratz schaut sie ging an. Fluchtartig verschwinden die Motte und die Hummel und vergessen ihren Plan.

Mittleres Leistungsniveau

Diktat Nr. 3

Eine Motte und eine Hummel treffen sich vor dem Theater. Dort wollen sie ein Lied vorsingen und einen Witz vorzutun. Sie haben nämlich die Tür des Schauspielers. Nun versuchen sie, die Tür zu öffnen. Doch die Tür ist verschlossen. Sie warten. Dann essen sie etwas. Nichts passiert. Die zwei Tiere fliegen zu einem Fenster. Sie klopfen an. Da bewegt sich der Vorhang. Ein rascher Spratz schaut sie ging an. Fluchtartig verschwinden die Motte und die Hummel und vergessen ihren Plan.

Schlechtes Leistungsniveau

In einem zweiten Schritt wird den Teilnehmenden die Versuchsmaterialien gezeigt und erläutert: Das sind die Diktate, die die angehenden Lehrkräfte bewerten mussten. Man kann gut erkennen, dass sie recht gleich aussehen. Das Schriftbild ist sehr ähnlich und der Text ist auf beiden Seiten ähnlich verteilt.

Zur Veranschaulichung für Sie sind die Fehler hier rot markiert. In der Studie war das nicht der Fall. Dort mussten die angehenden Lehrkräfte die Fehler selbst finden.

Man sieht ganz klar, dass das Diktat auf der rechten Seite das mit den vielen Fehlern war, und das auf der linken Seite, das mit weniger Fehlern. Mit diesen Diktaten wurde überprüft, ob die Benotung der angehenden Lehrkräfte wirklich von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber Schüler*innen mit Migrationshintergrund beeinflusst wird. Dafür wurde am Ende überprüft, ob Murat schlechter benotet wurde als Max.

Stereotype und Vorurteile - ja oder nein?

Um herauszufinden, ob der Migrationshintergrund der Schüler*innen die Leistungsbewertung beeinflusst, haben sich die Forscher*innen zwei Variablen angeschaut:

1. **Fehleranzahl:** Unterscheidet sich die Fehleranzahl, die die angehenden Lehrkräfte zwischen Murats und Max' Diktat finden?
2. **Note:** Benoten die angehenden Lehrkräfte Murat und Max unterschiedlich?

Das heißt: Wenn die angehenden Lehrkräfte Murat und Max bei derselben Fehleranzahl dieselbe Note geben, beeinflusst der Migrationshintergrund die Leistungsbewertung nicht. **Erhält Murat hingegen bei derselben Fehleranzahl eine schlechtere Note als Max, ist das ein Hinweis darauf, dass die angehenden Lehrkräfte bei der Beurteilung von Murats Diktat von negativen Stereotypen und Vorurteilen gegenüber Schüler*innen mit Migrationshintergrund beeinflusst worden sind.**

In einem dritten Schritt wird den Teilnehmenden das Vorgehen der Studie erklärt.

203 Lehramtsstudierende
69,3% weiblich
Durchschnittliches Alter: 23 Jahre
Durchschnittliche Lehrerfahrung in Monaten: 2

In einem vierten Schritt, wird den Teilnehmenden die Stichprobe beschrieben.

Wie viele Fehler fanden die angehenden Lehrkräfte in den Diktaten?

In einem fünften Schritt wird den Teilnehmenden präsentiert, wie viele Fehler die angehenden Lehrkräfte in dem Diktat mit dem mittleren und dem Diktat mit dem schlechten Leistungsniveau gefunden haben:

In dem Diagramm sehen Sie im Vergleich, wie viele Fehler die angehenden Lehrkräfte in dem Diktat gefunden haben, das einer mittleren Leistung entspricht, und dem Diktat, das einer schlechten Leistung entspricht.

Die Fehleranzahl des Diktats mit der mittleren Leistung ist durch die kurze gekachelte Säule dargestellt und die Fehleranzahl des Diktats mit der schlechten Leistung mit der langen Säule, die durchgehend rosa ist.

Wie zu erwarten war, haben die angehenden Lehrkräfte in dem Diktat mit schlechtem Leistungsniveau signifikant mehr Fehler gefunden, als in dem durchschnittlichen Diktat.

Dieses Ergebnis ist erfreulich, weil es zeigt, dass die angehenden Lehrkräfte die Fehler, die in den Diktaten enthalten sind, auch finden.

Wie viele Fehler fanden die angehenden Lehrkräfte in den Diktaten?

In einem sechsten Schritt wird den Teilnehmenden präsentiert, wie viele Fehler die angehenden Lehrkräfte in Max' und Murats Diktaten gefunden haben:

In dem Diagramm sehen Sie im Vergleich, wie viele Fehler die angehenden Lehrkräfte in Murats Diktaten gefunden haben und wie viele Fehler in Max' Diktaten.

Sie können sehen, dass die Säulen fast gleich hoch sind. Das bedeutet, dass die angehenden Lehrkräfte in Murats und Max' Diktaten ungefähr gleich viele Fehler gefunden haben.

Wie benoteten die angehenden Lehrkräfte die Diktate?

In einem siebten Schritt wird den Teilnehmenden präsentiert, welche Noten die angehenden Lehrkräfte für das Diktat mit der mittleren und für das Diktat mit der schlechten Leistung vergeben haben:

In dem Diagramm sehen Sie im Vergleich, welche Note die angehenden Lehrkräfte für das Diktat vergeben, das einem mittleren Leistungsniveau entspricht, und für das Diktat, das einer schlechten Leistung entspricht. Das Diktat mit der mittleren Leistung, dargestellt durch die niedrige gekachelte Säule, wurde im Schnitt besser benotet als das Diktat mit einer schlechten Leistung, dargestellt durch die hohe Säule, die durchgehend rosa ist.

Sie können also sehen, dass die angehenden Lehrkräfte das schlechte Diktat signifikant schlechter benotet haben als das mittlere Diktat.

Der Leistungsunterschied zwischen den Diktaten zeigt sich also, wie zu erwarten war, in der Benotung. Angehende Lehrkräfte sind also in der Lage, das Leistungsniveau auch valide in eine Note zu übertragen.

Wie benoteten die angehenden Lehrkräfte die Diktate?

In einem achten Schritt wird den Teilnehmenden präsentiert, welche Noten die angehenden Lehrkräfte Max' und Murats Diktaten gegeben haben:

„Aber in der realen Welt passiert sowas doch nicht. Lehrkräfte benutzen schließlich objektive Bewertungsraster.“

In einem neunten Schritt wird ein potenzieller Einwand gegen die externe Validität der Studienergebnisse vorweggenommen:

Jetzt denken Sie vielleicht: „Aber in der realen Welt passiert sowas doch nicht. Lehrkräfte benutzen schließlich objektive Bewertungsraster, um so etwas zu vermeiden.“ Das ist ein wichtiger Einwand. Leider nutzen jedoch nicht alle Lehrkräfte objektive Bewertungsraster und es gibt wenig Vorgaben dazu, wie Lehrkräfte ihre Noten bilden sollen. Außerdem eignen sich unterschiedliche Fächer und Prüfungsleistungen unterschiedlich gut für die Bewertung mit einem objektiven Bewertungsraster. Ein Diktat zum Beispiel eignet sich viel besser für die Bewertung mit einem objektiven Bewertungsraster als eine Erörterung. Und sogar in Mathe wird nicht nur das Ergebnis bewertet, sondern auch der Rechenweg. Der Rechenweg wiederum ist ebenfalls weniger geeignet für die Bewertung mit einem objektiven Bewertungsraster.

Was bedeuten diese Ergebnisse?

- Das Leistungsniveau hat sowohl Einfluss auf die Anzahl der Fehler, die die angehenden Lehrkräfte gefunden haben, als auch auf deren Benotung.
- Die Anzahl der Fehler, die die angehenden Lehrkräfte gefunden haben, wurde nicht davon beeinflusst, ob sie Murats oder Max' Diktat bewertet haben. Das heißt: **Der Migrationshintergrund hatte keinen Einfluss auf die Fehleranzahl.**
- Murat erhielt sowohl für das Diktat mit einer mittleren Leistung als auch für das Diktat mit einer schlechten Leistung schlechtere Noten als Max. Das heißt: **Der Migrationshintergrund der Schüler*innen hat Einfluss auf die Benotung.**
- Die **Fehleranzahl** – ein sehr eindeutiges und leicht zu messendes Kriterium – unterlag **keinen Urteilsverzerrungen**. Die **Noten** hingegen – ein subjektiveres Maß – wurden von **Urteilsverzerrungen** beeinflusst.

In einem zehnten Schritt werden die Ergebnisse der Studie für die Teilnehmenden zusammengefasst und eingeordnet.

Was wir wissen ...

- **Lehrkrafturteile sind eher valide als invalide.**
 - Das Leistungsniveau bestimmt die Note stärker als sekundäre Faktoren (z.B. Merkmale der Schüler*innen).
- Aber **Lehrkrafturteile werden auch durch leistungsirrelevante Faktoren beeinflusst** z.B. wie in den vorgestellten Studien durch den Migrationshintergrund der Schüler*innen.
 - In anderen Studien konnte gezeigt werden, dass auch das Geschlecht und die soziale Herkunft der Schüler*innen Einfluss auf Lehrkrafturteile haben.
- Die **Gründe dafür, dass Lehrkrafturteile durch leistungsirrelevante Faktoren beeinflusst werden, sind:**
 - Auch Lehrkräfte werden unbewusst durch Urteilsheuristiken beeinflusst.
 - Auch Lehrkräfte werden unbewusst durch Stereotype und Vorurteile beeinflusst. Selbst, wenn sie diesen auf bewusster Ebene nicht zustimmen. (Sie erinnern sich doch noch an das Arzt-Rätsel zu Beginn des E-Learnings?).

weiter

Abschließend werden die zentralen Punkte des E-Learnings in einem Fazit zusammengefasst.

Technische Umsetzung

Erstellt wurde das E-Learning mit der Software Storyline 360 von Articulate. Die Basis für das Foliendesign wurde mit Hilfe von Canva erstellt. Als Voice Over wurde eine künstliche Stimme genutzt, die mit Hilfe der KI-Audio-Plattform ElevenLabs generiert wurde.

Hinweise zur Anpassung an spezifische Zielgruppen

Durch die modulare Struktur des E-Learnings ist eine gezielte Anpassung an spezifische Zielgruppen, Awareness-Dimensionen oder weitere relevante Parameter mit geringem Aufwand möglich. Dies ermöglicht beispielsweise eine Modifikation für unterschiedliche Berufsgruppen, wie pädagogische Fachkräfte oder Erziehungswissenschaftler*innen. Darüber hinaus kann das E-Learning um zusätzliche Awareness-Dimensionen erweitert werden, etwa zur Sensibilisierung für Implicit Bias gegenüber nicht-binären Personen.

Evaluation

Die hier vorgestellte Intervention wurde sowohl wissenschaftlich als auch praxisgestützt evaluiert. Die evidenzbasierte Überprüfung erfolgt durch laufende Evaluationsstudien, während praxisbezogenes Feedback von ausgewählten Praxisvertreter*innen einfließt. Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zur Durchführung der Evaluation.

Ziel der Evaluation ist es, die Wirksamkeit der AHA-Intervention in Bezug auf die Förderung der Bias Awareness zu überprüfen. Hierzu wird ein Prä-Post-Follow-Up-Design angewendet, in dessen Rahmen die Bias Awareness der Teilnehmenden zu mehreren Messzeitpunkten erfasst wird. Um potenzielle längerfristige Effekte der Intervention zu analysieren, kann das Design flexibel um zusätzliche Erhebungszeitpunkte erweitert werden.

Als Basis für die Evaluation der vorgestellten AHA-Intervention dienen die für den deutschen Kontext adaptierten Bias Awareness Skalen (Bonefeld, 2022; Fehringer et al., 2025). Aktuell existieren neben der Skala für die generelle Bias Awareness, die das Bewusstsein für unbewusste Voreingenommenheit gegenüber Menschen im Allgemeinen erfasst, vier merkmalspezifische Skalen, die das Bewusstsein für unbewusste Voreingenommenheit gegenüber bestimmten sozialen Gruppen erfassen (Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, Frauen, Männer). Die Skalen umfassen jeweils vier Items, die auf einer 7-stufigen Likert-Skala von „stimme überhaupt nicht zu“ zu „stimme vollkommen zu“ bewertet werden. Ein Beispielitem der generellen Bias-Awareness-Skala lautet: „Ich mache mir manchmal Sorgen, dass ich mich ungewollt voreingenommen verhalte.“. Die vollständigen Skalen finden Sie im Anhang dieses Manuals.

Zusätzlich zu der in diesem Manual dargestellten asynchronen Variante der Intervention wurden ebenfalls ein synchrones Format in Form eines 90-minütigen Online-Workshops durchgeführt und getestet (vgl. Bonefeld, 2022). Dieses Format lässt sich ebenso problemlos als Präsenzworkshop umsetzen. Während die inhaltliche Gestaltung des synchronen Formats mit der asynchronen Variante übereinstimmt, unterscheiden sich die Durchführung sowie die Sequenzierung der Inhalte aufgrund modalitätsbedingter Anforderungen. Bei Fragen zur Durchführung des synchronen Formats können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren.

Publikationen in Zusammenhang mit der AHA-Intervention

Bonefeld, M. (2022). Reflexion eigener Stereotype als Motor zur nachhaltigen Stereotypproduktion bei angehenden Lehrkräften. In S. Glock (Hrsg.), *Stereotype in der Schule II* (S. 341–377). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37262-0_9

Fehringer, B. C. O. F., Bonefeld, M. & Schunk, F. (2025). Bias awareness in teachers: A german adaptation of the bias awareness scale for teachers. *Social Psychology of Education, 28*(1). <https://doi.org/10.1007/s11218-025-10016-w>

Gadow, N. & Bonefeld M. (2025, Januar). Bias Awareness als Kurzintervention: Reflexion von Bias gegenüber Schüler*innen mit niedrigem sozioökonomischen Status [Vortrag]. 12. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), Mannheim, Deutschland.

Gadow, N. & Bonefeld, M. (2025, September). Die Bias Awareness angehender Lehrkräfte fördern: Eine E-Learning-Intervention. [Vortrag]. 20. Tagung der Fachgruppentagung Pädagogische Psychologie, Jena, Deutschland.

Kontakt

Abteilung Erziehung und Sozialisation

ag-erziehung-sozialisation@ezw.uni-freiburg.de

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Rempartstraße 11

79098 Freiburg

Literatur

- Bonefeld, M. (2022). Reflexion eigener Stereotype als Motor zur nachhaltigen Stereotypproduktion bei angehenden Lehrkräften. In S. Glock (Hrsg.), *Stereotype in der Schule II* (S. 341–377). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37262-0_9
- Bonefeld, M. & Dickhäuser, O. (2018). (Biased) Grading of students' performance: Students' names, performance level, and implicit attitudes. *Frontiers in psychology, 9*, 481. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00481>
- Bonefeld, M., Dickhäuser, O., Janke, Stefan, Praetorius, Anna-Katharina & Dresel, M. (2017). Migrationsbedingte Disparitäten in der Notenvergabe nach dem Übergang auf das Gymnasium. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 49*(1), 11–23. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000163>
- Costa, S., Pirchio, S. & Glock, S. (2022). Teachers' and preservice teachers' implicit attitudes toward ethnic minority students and implicit expectations of their academic performance. *International Journal of Intercultural Relations, 89*, 56–62. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.05.006>
- Esser, H. & Hoenig, K. (2018). Leistungsgerechtigkeit und Bildungsungleichheit. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 70*(3), 419–447. <https://doi.org/10.1007/s11577-018-0558-2>
- Fehringer, B., Bonefeld, M. & Schunk, F. (2025). Bias awareness in teachers: A German adaptation of the bias awareness scale for teachers. *Social Psychology of Education, 28*(1). <https://doi.org/10.1007/s11218-025-10016-w>
- Fiske, S. T. & Neuberg, S. L. (1990). A continuum of impression formation, from category-based to individuating processes: Influences of information and motivation on attention and interpretation. In *Advances in Experimental Social Psychology* (Bd. 23, S. 1–74). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60317-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60317-2)
- Gadow, N. & Bonefeld, M. (2025). The Better-Than-Average-Effect in education: Student teachers believe others are more biased than themselves. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 28*(5). <https://doi.org/10.1007/s11618-025-01349-5>
- Ganske, K. H. & Hebl, M. R. (2001). Once upon a time there was a math contest: Gender stereotyping and memory. *Teaching of Psychology, 28*(4), 266–268.
- Greenwald, A. G. & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: attitudes, self-esteem, and stereotypes. *Psychological Review, 102*(1), 4–27. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.102.1.4>
- Gregoire, M. (2003). Is it a challenge or a threat? A dual-process model of teachers' cognition and appraisal processes during conceptual change. *Educational Psychology Review, 15*(2), 147–179. <https://doi.org/10.1023/A:1023477131081>
- Hebl, M. R. (1995). Gender bias in leader selection. *Teaching of Psychology, 22*(3), 186–188.
- Jacowitz, K. E. & Kahneman, D [Daniel] (1995). Measures of anchoring in estimation tasks. *Personality and Social Psychology Bulletin, 21*(11), 1161–1166. <https://doi.org/10.1177/01461672952111004>
- Kleen, H., Bonefeld, M., Glock, S. & Dickhäuser, O. (2019). Implicit and explicit attitudes toward Turkish students in Germany as a function of teachers' ethnicity. *Social Psychology of Education, 22*(4), 883–899. <https://doi.org/10.1007/s11218-019-09502-9>
- Perry, S. P., Murphy, M. C. & Dovidio, J. F. (2015). Modern prejudice: Subtle, but unconscious? The role of Bias Awareness in Whites' perceptions of personal and others' biases. *Journal of Experimental Social Psychology, 61*, 64–78. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2015.06.007>
- Peter, S., Karst, K. & Bonefeld, M. (2024). Objective assessment criteria reduce the influence of judgmental bias on grading. *Frontiers in Education, 9*, Artikel 1386016. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1386016>
- Pronin, E., Lin, D. Y. & Ross, L. (2002). The Bias Blind Spot: Perceptions of bias in self versus others. *Personality and Social Psychology Bulletin, 28*(3), 369–381. <https://doi.org/10.1177/0146167202286008>
- Schwarz, N., Bless, H., Strack, F., Klumpp, G. & al, e. (1991). Ease of retrieval as information: Another look at the availability heuristic. *Journal of Personality and Social Psychology, 61*(2), 195–202. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.61.2.195>

- Stoeger, H., Ziegler, A. & David, H. (2004). What is a specialist? Effects of the male concept of successful academic person on performance in a thinking task. *Psychology Science*, 46(4), 514–530.
- Tobisch, A. & Dresel, M. (2020). Fleißig oder faul? Welche Einstellungen und Stereotype haben angehende Lehrkräfte gegenüber Schüler*innen aus unterschiedlichen sozialen Schichten? In S. Glock & H. Kleen (Hrsg.), *Stereotype in der Schule* (S. 133–158). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27275-3_5
- Tversky, A [A.] & Kahneman, D [D.] (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>
- Tversky, A [Amos] & Kahneman, D [Daniel] (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. *Cognitive Psychology*, 5, 207–232.
- Tversky, A [Amos] & Kahneman, D [Daniel] (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. *Psychological Review*, 90(4), 293–315. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.90.4.293>
- Wason, P. C. (1960). On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(3), 129–140. <https://doi.org/10.1080/17470216008416717>

Anhang

Generelle Bias Awareness

Obwohl ich weiß, dass es nicht angebracht ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich unbewusst eine negative Einstellung gegenüber manchen Menschen habe.

Ich mache mir manchmal Sorgen, dass ich mich ungewollt voreingenommen verhalte.

Ich mache mir Sorgen, dass ich unbewusste Vorurteile habe.

Ich mache mir nie Sorgen, dass ich mich auf subtile Weise voreingenommen verhalten könnte.

Bias Awareness gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund

Obwohl ich weiß, dass es nicht angebracht ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich unbewusst eine negative Einstellung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund habe.

Wenn ich mit Menschen mit Migrationshintergrund spreche, mache ich mir manchmal Sorgen, dass ich mich ungewollt voreingenommen verhalte.

Auch wenn ich Menschen mit Migrationshintergrund mag, mache ich mir Sorgen, dass ich unbewusste Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund habe.

Ich mache mir nie Sorgen, dass ich mich Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber auf subtile Weise voreingenommen verhalten könnte.

Bias Awareness gegenüber Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status

Obwohl ich weiß, dass es nicht angebracht ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich unbewusst eine negative Einstellung gegenüber Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status habe.

Wenn ich mit Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status spreche, mache ich mir manchmal Sorgen, dass ich mich ungewollt voreingenommen verhalte.

Auch wenn ich Menschen mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status mag, mache ich mir Sorgen, dass ich unbewusste Vorurteile gegenüber Menschen mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status habe.

Ich mache mir nie Sorgen, dass ich mich Menschen mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status gegenüber auf subtile Weise voreingenommen verhalten könnte.

Bias Awareness gegenüber Frauen

Obwohl ich weiß, dass es nicht angebracht ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich unbewusst eine negative Einstellung gegenüber Frauen habe.

Wenn ich mit Frauen spreche, mache ich mir manchmal Sorgen, dass ich mich ungewollt voreingenommen verhalte.

Auch wenn ich Frauen mag, mache ich mir Sorgen, dass ich unbewusste Vorurteile gegenüber Frauen im Allgemeinen habe.

Ich mache mir nie Sorgen, dass ich mich Frauen gegenüber auf subtile Weise voreingenommen verhalten könnte.

Bias Awareness gegenüber Männern

Obwohl ich weiß, dass es nicht angebracht ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich unbewusst eine negative Einstellung gegenüber Männern habe.

Wenn ich mit Männern spreche, mache ich mir manchmal Sorgen, dass ich mich ungewollt voreingenommen verhalte.

Auch wenn ich Männer mag, mache ich mir Sorgen, dass ich unbewusste Vorurteile gegenüber Männern im Allgemeinen habe.

Ich mache mir nie Sorgen, dass ich mich Männern gegenüber auf subtile Weise voreingenommen verhalten könnte.